

DUAL TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANI QO'LLASH MASALALARI VA TAMOYILLARI

Saidjonova Parvina Shuxratovna

mustaqil tadqiqotchi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970622>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dual ta'lim sharoitida pedagogik texnologiya nazariyasi va amaliyoti, xususan, dual ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari, dual ta'limning ta'lim jarayonidagi o'rni, uning nazariy asoslari va amaliyotga tatbiq etish tamoyillari, ularning o'quv samaradorligini oshirishga ijobiy ta'siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, pedagogik texnologiya, amaliy mashg'ulot, o'qitish tamoyillari, amaliyot, ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теория и практика педагогических технологий в условиях дуального образования, в частности, возможности использования педагогических технологий в дуальном образовании, роль дуального образования в образовательном процессе, его теоретические основы и принципы практического применения, а также их положительное влияние на повышение эффективности образования.

Ключевые слова: дуальное образование, педагогическая технология, производственная практика, принципы обучения, практика, образование.

Abstract. This article examines the theory and practice of pedagogical technologies in the context of dual education, in particular, the possibilities of using pedagogical technologies in dual education, the role of dual education in the educational process, its theoretical foundations and principles of practical application, as well as their positive impact on improving the effectiveness of education.

Keywords: dual education, pedagogical technology, production practice, principles of teaching, practice, education.

Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi bilan pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoniga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, dual ta'lim, ya'ni amaliy va nazariy ta'limni birlashtirgan yondoshuv, talabalarning kasb-hunar va amaliy bilimlarni samarali olishiga yordam beradi. Bu ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalarni qo'llash esa ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quv jarayonini zamonaviy talablarga moslashtiradi. Ushbu maqolada dual ta'lim sharoitida pedagogik texnologiyalarni qo'llashning masalalari va asosiy tamoyillari haqida so'z yuritiladi.

Dual ta'lim tizimi, nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Bu tizimda talabalar nafaqat darslarda o'qishadi, balki ishlab chiqarish yoki kasb-hunar joylarida amaliy mashg'ulotlar o'taydilar. Dual ta'lim sharoitida talabalar nafaqat o'qituvchidan, balki amaliyotni o'rgatadigan mutaxassislardan ham bilim olishadi. Bu ta'lim usuli ularning kasbiy ko'nikmalarini oshirish, real ishlab chiqarish muhitiga moslashish imkoniyatini yaratadi.

Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, talabalarga bilimlarni yaxshiroq o'rgatish va o'qituvchilarga ta'limni samarali boshqarish imkoniyatlarini beradi.

Pedagogik texnologiyalar o‘qitish jarayonini tizimli, integratsiyalangan va interaktiv qilishga yordam beradi. Ular quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

✓ **interaktivlik** – talabalarni faollikka undash va o‘zaro muloqot qilishga rag‘batlantiradi.

✓ **moslashuvchanlik** – ta’lim jarayonini talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirishga imkon beradi.

✓ **tezkorlik** – ta’lim resurslarini tez va samarali tarqatish imkonini yaratadi.

Dual ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyalarning tamoyillari hamma davrlarda, har qanday o‘qitish va tarbiyalash jarayonida mavjud bo‘lgan, ammo, mazkur texnologiyalarni anglash va tanlash, boshqarish, pedagogikaning ham nazariyasi, ham amaliyoti doirasidan chetda qolgan. Aslida ham oliy ta’lim muassasasi amaliyotida pedagogik texnologiyalarning tamoyillari moddiy vositalar sifatida kitoblardan, texnik jihozlardan, o‘qitish metodikalaridan foydalanib kelingan yoki oldindan rejalashtirilgan ta’lim-tarbiya jarayoni o‘qituvchi faoliyati orqali amaliyotga joriy etilyapti [1]. Shu bilan birgalikda pedagogik texnologiya tamoyillari – bu qotib qolgan, siquvga olingan, sayoz loyiha emas, balki ta’lim va tarbiya samaradorligini belgilovchi qator omillarni baholash imkonini beradigan ijodkorlik, yaratuvchanlik, fidoyilik, faoliyati natijasidir.

Dual ta’lim sharoitida pedagogik texnologiya nazariyasi va amaliyoti o‘qitish tamoyillari muhim ahamiyatga ega. Bu tamoyillar o‘quv jarayonini samarali tashkil qilish va talabalarning akademik va amaliy bilimlarini integratsiyalashtirishga yordam beradi. Keling, ushbu tamoyillarni qisqacha ko‘rib chiqamiz:

1. **Integratsiyalangan o‘qitish** – bu dual ta’limda nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uzviy bog‘lanadi hamda talabalarning nazariy bilimlarni amaliy ishlarda qo‘llash imkonini yaratadi.

2. **Faol o‘qitish usullari** – talabalarning faol ishtirokini ta’minlash uchun interaktiv metodlar, guruhda ishlash, muammoli topshiriqlar kabi usullardan foydalanish muhimligini belgilovchi tamoyil.

3. **Shaxsiylashtirilgan o‘qitish** – talabalarning individual ehtiyojlariga mos keladigan o‘qitish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish. Bu talabalarning ixtisoslashuvi va karyeraga tayyorgarligini yaxshilaydi.

4. **Ijodkorlik va innovatsiya** – o‘quv jarayonida talabalarning ijodiy va innovatsion faoliyatini rag‘batlantirish, ularni yangi g‘oyalar, loyihalar va yechimlarni ishlab chiqishga chorlashni ko‘zda tutadi.

5. **O‘z-o‘zini baholash va refleksiya** – talabalarning o‘qish jarayonida o‘z faoliyatini baholash, refleksiv o‘ylashni rivojlantirishni ta’minlaydi, bu esa o‘quv samaradorligini oshirishga yordam beradi.

6. **Muloqot va hamkorlik** – talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida samarali muloqotni o‘rnatish, hamkorlikka asoslangan metodlarni joriy etishni ta’minlaydi.

Dual ta’lim sharoitida ushbu tamoyillarni amalga oshirish talabalarning bilim olishini va kelajakdagi kasb xususan, muvaffaqiyatli professional faoliyat yuritishini ta’minlaydi [2].

Olimlarning ilmiy-nazariy xulosalariga ko‘ra “pedagogik texnologiya” tamoyillarini aniqlashda quyidagi holatlar e’tiborga olinadi:

✓ mavjud jamiyat talabalariga mos keladigan ta’lim-tarbiya maqsadi;

✓ didaktik jarayonning obyektiv konuniyatlari;

✓ ta’lim-tarbiya jarayoni amalga oshadigan shart-sharoitlar.

Pedagogik olimlar N.Sayidaxmedov, M.Ochilovlarning ayrim nazariy xulosalariga asoslanib, pedagogik texnologiya nazariyasi va amaliyoti quyidagi tamoyillarga asoslanadi deb e'tirof etish mumkin [4]:

1. Ta'lim-tarbiya maqsadi, mazmuni va o'qitish jarayonining yaxlitligi, birligi tamoyili. Bu tamoyil pedagogik tizimning barcha tarkibiy qismlari ta'lim maqsadi, mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim metodlarini, shakl va vositalarini bir yo'nalishda, ya'ni yaxlit holda tashkil qilish lozimligini talab qiladi. Masalan, mustaqil respublikaning yagona maqsadi – chuqur ilmiy bilimlar, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar, yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassis barkamol avlodni tarbiyalashdan iborat.

2. O'quv-tarbiyaviy jarayonini loyihalashtirish va loyihani amalga oshirish tamoyili. Ma'lumki, o'qitish jarayoni boshqariladigan jarayondir. O'qituvchi pedagogik texnologiya qonuniyatlariga ko'ra maqsad, faoliyat, natija yo'nalishida amalga oshirib, ya'ni ta'lim natijasini oldindan ko'ra olish qobiliyatiga ega bo'lishi, o'qish-o'qitish masalalarini va ularni hal etish texnologiyasini loyihalash qonuniyatlari bilan yaqindan tanish bo'lishi lozim. Loyihalangan texnologiya dars mavzusiga ajratilgan vaqt doirasida joriy etilib, tanlangan qo'shimcha ma'lumotlar talabalar kuchiga, bilim darajasiga, yosh va individual xususiyatlarga mos kelishi kerak [5].

3. Ilmiylik, zamonaviylik va yakuniy natijani kafolatlanganlik tamoyili. Mazkur tamoyil tajribada sinalgan, yaxshi natija berishga mos bo'lgan ta'lim-tarbiyaning shakl, metod, vositalari orqali faol metodlarini doimiy ravishda ilmiylikka yo'llashni talab etadi. O'qituvchi-tadqiqotchi uzluksiz izlanishi natijasida didaktik ma'lumotlarni oqilona qo'llash malakasiga ega bo'lishi mumkin.

4. Ta'lim-tarbiyada talaba manfaatining ustuvorligi tamoyili. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonunida ta'lim-tarbiyaning insonparvarlik va demokratik xarakterda bo'lish tamoyili mavjud. Bu tamoyil pedagogik texnologiyalar tizimida ta'lim-tarbiyada talaba manfaatining ustuvorligini ta'minlash tamoyilini joriy etishni taqozo qiladi.

5. Pedagogik texnologiyada o'qitishning tugallanganlik tamoyili. Bu tamoyil talabdan har bir mavzuni o'qib o'rganganidan so'ng uni amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lish uchun yangi mavzuni o'zlashtirishga kirishishini talab qiladi. Talabning tajribalarini o'zlashtirish sifatini hamda o'zlashtirish koeffitsiyentini aniqlashni taklif etadi. Bu yangi pedagogik texnologiyaning muhim shartlaridan biridir [4].

6. Egiluvchanlik tamoyili. Yangi pedagogik texnologiya zamonaviy talab, ehtiyojlardan kelib chiqib, texnologik jarayon xususiyatlariga asoslanadi. Ma'lumki, davr, taraqqiyot, ishlab chiqarish o'zgarib, rivojlanib borish xususiyatiga ega. Mavjud texnologiyalar mahsulot turiga qarab ishlab chiqarish qurollarini, ishchi o'rinlarini o'zgartirishga majbur bo'ladi va u zudlik bilan o'zgartiriladi. Texnologiyaning bu sifat ko'rsatgichi egiluvchanlik deb ataladi.

7. Pedagogik jarayonni jadallashtirish yoki optimallashtirish tamoyili. Ma'lumki, keyingi yillarda ilm-fanning rivojlanish tezligi o'zining eng yuqori ko'rsatgichlariga erishdi. So'nggi o'n yilliklar mobaynida ilmiy faoliyat mazmuni sezilarli tarzda ortdi. XXI asrda olimlarning ma'lumot berishlaricha, insoniyat to'la tarixi davomida to'plangan bilimlarning $\frac{3}{4}$ qismi faqat shu davrda to'plangan.

Dual ta'lim sharoitida pedagogik texnologiyalarni qo'llashda quyidagi muammolarni ko'rish mumkin:

✓ **o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi** – dual ta’lim tizimida o‘qituvchilar nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tajribaga ham ega bo‘lishlari kerak. Pedagogik texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llash uchun o‘qituvchilarning malakasini oshirish muhim masaladir.

✓ **texnologik infratuzilma - pedagogik texnologiyalarni samarali qo‘llash** uchun zamonaviy texnologik infratuzilma zarur. Bu talabalar va o‘qituvchilar uchun innovatsion platformalar va resurslarni yaratishni talab etadi.

✓ **resurslar va imkoniyatlar – talabalar va o‘qituvchilarning texnologik resurslardan foydalanishdagi imkoni va muammolarni hal etish** kerak. Bu nafaqat internetga ulanish, balki texnik vositalarni ham ta’minlashni o‘z ichiga oladi.

Dual ta’lim sharoitida pedagogik texnologiyalarni qo‘llashda quyidagi tamoyillarni hisobga olish zarur:

✓ **individual yondashuv** – har bir talabaning ehtiyojlariga mos ta’limni taqdim etish. Texnologiyalarni qo‘llashda talabalarning qobiliyatlari va tayyorgarlik darajalariga mos yondoshuv zarur.

✓ **integratsiya tamoyili** – nazariy va amaliy bilimlarni birlashtirish. DUAL ta’limda o‘qituvchilar texnologiyalarni integratsiyalangan holda qo‘llab, talabalarga real ish muhitini taqdim etishlari kerak.

✓ **faollik tamoyili** – talabalarni faol o‘rganishga jalb qilish. Pedagogik texnologiyalar yordamida talabalar faollik ko‘rsatishlari va o‘z bilimlarini amaliyotda sinab ko‘rishlari mumkin.

✓ **interaktivlik tamoyili** – talabalar o‘rtasida muloqot va hamkorlikni rag‘batlantirish. Texnologiyalarni qo‘llashda talabalar o‘rtasida o‘zaro o‘rganish va yordam olish muhimdir.

Dual ta’lim sharoitida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash talabalarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy tajribalarni olish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, pedagogik texnologiyalar o‘qituvchilarga ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, talabalarni motivatsiya qilish va ta’limni interaktiv tarzda olib borish imkonini beradi. DUAL ta’limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o‘qituvchilarni tayyorlash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va talabalarning individual ehtiyojlarini hisobga olish zarur.

Dual ta’lim sharoitida pedagogik texnologiyani qo‘llash - oliy ta’limdagi ta’lim-tarbiya jarayonini ishlab chiqarish korxonalarini faoliyati bilan integratsiyalash, dual ta’lim jarayonini jadallashtirish va o‘qitish ishlarini optimallashtirish zaruriyatini tug‘diradi. Bu birinchidan, fan bilan ta’lim o‘rtasida tafovutni ham miqdor jihatdan, ham sifat jihatdan maksimal darajada qisqartirishni, ikkinchidan, ta’lim mazmunini qayta ko‘rishni, ya’ni talabalar egallashi lozim bo‘lgan ma’lumotlar hajmi va murakkabligini kamaytirishni, buning uchun talabalarning o‘zini faol, mustaqil, ijodiy tafakkurini o‘stirishni, o‘z-o‘ziga baho berishini, o‘z-o‘zini tarbiyalashini talab qiladi. Bunga faqat pedagogik texnologiyaning intensivlash va optimallashtirish tamoyili orqali erishiladi. Shunday qilib, yuqorida izohlangan pedagogik texnologiya tamoyillari ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda qurishga, dual ta’lim tizimining afzalliklari va imkoniyatlari negizida talabalarning ma’lumotlarni mustaqil o‘zlashtirish, tahlil qilish, korxonalarda egallagan ko‘nikma va malakalarini shaxsiy mulkiga aylantirishga va shu asosda shaxsiy sifatlarni shakllantirishga yordam beradi [6].

Xulosa qilib aytish mumkinki, yangi pedagogik texnologiyalar tamoyillarini o‘rganish va uning muhim omillaridan dual ta’lim jarayonida foydalanish mutaxassislar tayyorlash sifatini yana bir pog‘onaga ko‘tarish imkonini beradi va bu zamonaviy ta’lim talablariga mos keladi,

zero, yuqorida ta’kidlanganidek, yangi pedagogik va axborot texnologiyalar va o’qitish tamoyillaridan foydalanib talaba-yoshlarni o’qitish ishlarini jadallashtirish va shu asosda talaba yoshlar bilimdonlik, insonparvarlik, Vatanga sadoqat, mehnatsevarlik tuyg’ularini shakllantirish uchun ijobiy harakatlarga yo’l ochiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonov, T. (2021). *Dual ta’lim tizimi: Konsepsiya va metodologiya*. Toshkent: O’zbekiston pedagogika instituti nashriyoti.
2. Po’latov, Sh. N. (2021). *Shaxsiylashtirilgan ta’lim: nazariy asoslar va amaliyot*. Toshkent: Oliy ta’lim instituti.
3. Ruziyev, A. J. (2019). Dual ta’limning zamonaviy tendensiyalari. “Pedagogika va psixologiya” jurnali, 2(1), 45-50.
4. Сайидахмедов Н. Янги педагогик технология принциплари. -«Маърифат»,1999. – 45 б.
5. Султонова, М. А. (2020). Педагогик технологиялар ва уларнинг ўқитиш жараёнидаги ахамияти. Тошкент: Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.
6. То’xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). BO ‘LAJAK MUHANDISLARNING LOYIHALASH KO ‘NIKMALARIGA QO ‘YILADIGAN KASBIY TALABLAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(27).
7. Sh, T. Z. (2020). Integration of special subjects in higher education. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(3), 125-131.
8. Sharifovna, T. Z. (2019). ORGANIZATIONAL-METHODOLOGICAL INTER-OBJECTIVE INTEGRATIONS IN TEACHING SPECIAL DISCIPLINES. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).